

FITOSSOCIOLOGIA DO COMPONENTE ARBÓREO DE UM FRAGMENTO DE FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL DO PARQUE SAINT'HILAIRE, VIAMÃO, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL

SILVA, Lucas Gonçalves¹; GALVAN, Jônatas²; MORAIS, Guilherme Loss³; PRESTES, Andersonn Silveira⁴

¹Departamento de Biodiversidade e Ecologia, Laboratório de Ecologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Prédio 12C, Sala 173, Campus Central da PUCRS, 90619-900, Porto Alegre, RS, Brasil.

²Faculdade de Agronomia, Universidade de Passo Fundo, UPF – Campus I, 99001-970, Passo Fundo, RS, Brasil.

³Centro de Biotecnologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Prédio 43431, Campus do Vale UFRGS, 91501-970, Porto Alegre, RS, Brasil.

⁴ Departamento de Biodiversidade e Ecologia, Laboratório de Entomologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Prédio 12C, Campus Central da PUCRS, 90619-900, Porto Alegre, RS, Brasil.

E-mail: lucas_gonc@yahoo.com.br

Received 15 April 2008; received in revised form 19 August 2008; accepted 25 August 2008

RESUMO

O presente trabalho investigou a composição florística e a estrutura fitossociológica em uma área de Floresta Estacional Semidecidual no Parque Saint'Hilaire, localizado no município de Viamão, RS - Brasil. Foi utilizado o método de quadrante centrado, sendo amostrados 55 pontos distantes 10 metros entre si. Registrou-se 220 indivíduos com DAP \geq 5cm., pertencentes a 22 famílias, 38 gêneros e 46 espécies. As famílias botânicas que apresentaram maior riqueza específica foram Myrtaceae, Lauraceae, Fabaceae e Meliaceae. Quanto à abundância de espécies, as famílias que apresentaram maior expressão foram Euphorbiaceae, Myrtaceae e Rubiaceae. As espécies com maior IVI-R foram *Sebastiania commersoniana*, *Gymnanthes concolor*, *Luehea divaricata*, *Faramea marginata* e *Eugenia rostrifolia*, que somadas acumularam 45,23% do total do valor de importância da comunidade.

Palavras-chave: Ecologia, Estrutura fitossociológica, Floresta Estacional Semidecidual.

ABSTRACT

The present work investigated the forest composition and the ecological structure in a Semi-deciduous Seasonal Forest bush area in the Saint'Hilaire Park, Viamão, RS - Brazil. The sampling was performed using the point center square method, and 55 sampled points had been raised 220 individuals with DBH \geq 5cm., pertaining to 22 families, 38 genera and 46 species. The botanical families who presented greater specific wealth had been Myrtaceae, Lauraceae, Fabaceae and Meliaceae. As the abundance of specimens, the families who presented greater expression had been Euphorbiaceae, Myrtaceae and Rubiaceae. The most important species for the showed area had been *Sebastiania commersoniana*, *Gymnanthes concolor*, *Luehea divaricata*, *Faramea marginata* and *Eugenia rostrifolia*, that accumulated 45.23% value of the community importance.

Keywords: Ecology, Ecological Structure, Semi-deciduous Seasonal Forest.

Introdução

A estrutura e a florística de Florestas Estacionais Semidecíduais foram temas de estudos já realizados, como de Meira-Neto *et. al.* (1989), Oliveira-Filho & Machado (1993), Scherer *et. al.* (2005), Andrade *et. al.* (2004), Torres *et. al.* (1997), Ivanauskas *et. al.* (1999), Rodrigues (2000), dentre outros, tanto no estado do Rio Grande do Sul quanto em outros estados do Brasil, como São Paulo e Minas Gerais, onde também há ocorrência destas formações florestais.

No Estado do Rio Grande do Sul, a cobertura florestal foi estimada em 40% no trabalho de Rambo (1956) e o mesmo autor também caracteriza como grande parte dessa área florestal a metade norte do Estado, fazendo referência às florestas semidecíduas em diversas regiões do Estado.

Levantamentos quali-quantitativos de áreas florestais têm como objetivo avaliar a riqueza e abundância de espécies através de amostragens. Por isso, o levantamento florístico e a caracterização da estrutura da comunidade e da sua composição florística são de extrema importância para obtenção de dados das espécies presentes no Parque Municipal Saint'Hilaire e completar, mesmo que parcialmente, levantamentos anteriores de cobertura vegetal da região.

O objetivo do presente trabalho é fazer um levantamento fitossociológico do componente arbóreo, identificando as principais famílias botânicas ocorrentes no Parque Municipal Saint'Hilaire, bem como as espécies de árvores de grande porte da região e sua importância relativa na comunidade arbórea do local.

MATERIAIS E MÉTODOS

O levantamento fitossociológico da vegetação foi realizado no Parque Municipal Saint Hilaire, localizado no município de Viamão, Rio Grande do Sul (Fig. 1). O Parque Saint'Hilaire possui uma área de 1.150 hectares localizada entre áreas de Tensão Ecológica e Floresta Estacional Semidecidual no Noroeste do Estado. A área do parque é dominada fisionomicamente por espécies características das florestas semidecíduas, mas fica evidente o encontro de regiões fitogeográficas distintas pela presença de espécies de outras formações florestais (SMAM, 2008). É importante destacar

que a maior parcela de área do parque está contida no município de Viamão, mas uma pequena parte de área pertence ao município de Porto Alegre e a administração da área é competência da Secretaria Municipal do Meio Ambiente do mesmo município.

Situado na região metropolitana de Porto Alegre, o Parque Saint'Hilaire possui coordenada central 51°05'45"W e 30°06'06"S, altitudes entre 100 e 200m a.n.m. O clima da região de estudo é considerado subtropical úmido e, segundo a classificação de Köppen, Cfa (Mesotérmico, sempre úmido e de verões quentes com média superior a 22°C).

Foi utilizada a metodologia de quadrante centrado, com orientação de uma bússola, no sentido Noroeste/Sudeste. com 10m de distância entre si. Foram incluídos na amostragem todos os indivíduos que apresentassem DAP (diâmetro na altura do peito, 1,3 m) igual ou superior a 5 cm. Além dos dados de DAP também foram obtidas alturas aproximadas dos indivíduos amostrados, bem como identificação, em campo, até o nível de espécie. A área total amostrada foi de 104 hectares, sendo 10% de cada hectare definido como quadrante de amostragem.

Foram calculados valores de densidade, frequência e dominância das espécies amostradas, bem como os seus valores de importância (JARENKOW & WAECTHER, 2001). Com os resultados obtidos foi construída uma tabela com as informações espécies coletadas por índice de valor de importância (IVI). Além dos dados anteriormente citados, outros índices como o de Shannon (H' , diversidade de espécies), e a altura dos indivíduos foram essenciais para a confecção de um coeficiente de riqueza e uma curva de suficiência amostral.

Resultados e Discussão

No levantamento fitossociológico foram amostrados 220 indivíduos, pertencentes em 22 famílias, 38 gêneros e 46 espécies (Tabela 1). Todas os indivíduos foram identificados até o nível de espécie, ainda em campo. A relação entre o número de espécies e área amostrada está representada na Figura 2 pela curva do coletor. A partir do ponto de coleta 50 a curva apresentou uma leve estabilização em 46 espécies, o qual permaneceu até o último ponto amostral.

As famílias com maior riqueza específica

(Figura 3) foram Myrtaceae, com 8 espécies, seguida de Lauraceae com 5 espécies. Euphorbiaceae teve somente 2 espécies amostradas, mas foi a família que apresentou o maior número de indivíduos, 78. Myrtaceae, embora com a maior riqueza específica, ficou como segunda colocada em número de indivíduos, totalizando 23, seguida de Rubiaceae com 18, Sapindaceae com 13 e Meliaceae com 12 espécimens.

As maiores densidades relativas (DR) foram apresentadas por *Sebastiania commersoniana* (18,64%), *Gymnanthes concolor* (16,82%), *Faramea marginata* (7,73%) e *Eugenia rostrifolia* (4,55%) que somadas perfazem 47,74% do total dos indivíduos amostrados.

A área basal total (DoA) registrada no levantamento foi de 60,28 m² por hectare. Sendo que, as cinco espécies com maior dominância relativa (DoR) foram *Luehea divaricata* (16,09%), *Sebastiania commersoniana* (10,14%), *Gymnanthes concolor* (7,39%), *Ficus adhatodifolia* (6,50%), *Coussapoa microcarpa* (5,54%), onde juntas agregam 45,66% da dominância total da comunidade.

As espécies que apresentaram maior frequência relativa (FR) foram *Sebastiania commersoniana* (13,56%), *Gymnanthes concolor* (12,99%), *Faramea marginata* (8,47%), *Eugenia rostrifolia*, *Allophylus edulis* e *Trichilia clausenii*, ambas com o mesmo valor (5,08%), totalizando 50,26% da frequência do total dos indivíduos amostrados.

Em relação ao parâmetro que mede a importância da espécie na comunidade, o Índice de valor de Importância Relativo (IVI-R), a espécie que a apresentou maior valor foi *Sebastiania commersoniana* com 14,11%. A segunda espécie com o maior IVI-R foi *Gymnanthes concolor* (12,40%), seguida de *Luehea divaricata* (8,23%), *Faramea marginata* (5,90%) e *Eugenia rostrifolia* (4,59%), que juntas perfazem 45,23% da importância relativa destas espécies para a comunidade. Quanto ao índice de Shannon (H), obteve-se o valor de 3,09. Comparando o índice de diversidade de Shannon com trabalho de Souza *et al.* (2003), o qual analisou um fragmento florestal semidecidual às margens do Rio Capivari, Lavras, Minas Gerais; observa-se certa discrepância quanto ao valor alcançado; no Parque Saint'Hilaire obteve-se 3,09, enquanto que Souza *et al.* (2003) obtiveram 4,25; sugerindo uma maior diversidade na composição arbórea no fragmento por eles analisado. Jarenkow & Waechter (2001)

estudaram um fragmento semelhante no sudeste do Estado do Rio Grande do Sul e obtiveram o valor de Shannon 3,20, também maior do que no fragmento estudado no Parque Saint'Hilaire. Muitas famílias, gêneros e espécies em comum foram encontradas no presente estudo e no trabalho de Jarenkow & Waechter (2001), sendo, neste, Myrtaceae a família mais freqüente.

Com relação à estrutura vertical, a maior participação de indivíduos amostrados possui altura de até 10 metros (caracterizando predominância de indivíduos de sub-bosque na amostragem), e as árvores mais altas amostradas, pertencem às espécies *Sebastiania commersoniana* e *Nectandra oppositifolia*, com altura estimada em 22 m.

De acordo com Ivanauskas *et al.* (1999) que desenvolveu trabalho em fragmentos florestais semelhantes, o fragmento estudado pode ser classificado como Floresta Estacional Semidecidual, devido à sazonalidade climática (estação seca no inverno e chuvas no verão) e por ter 20 a 50% de árvores caducifólias no seu conjunto florestal.

Os resultados obtidos comparados com Jarenkow & Waechter (2001) expressam uma riqueza específica menor no Parque Saint'Hilaire. A partir de um levantamento fitossociológico de um fragmento de Floresta Semidecidual na porção central do Estado, amostrando todas as árvores com DAP ≥ 5 cm em uma área de 110 ha, Jarenkow & Waechter (2001), obtiveram 23 famílias, 46 gêneros e 55 espécies, em contrapartida, na área em questão foram amostradas 22 famílias, 38 gêneros e 46 espécies; o número superior de espécies pode estar relacionado ao tamanho da área amostrada. Estudo feito com Floresta Ombrófila Mista em Santa Catarina (NEGRELLE & SILVA, 1992), obteve 28 famílias, 39 gêneros e 43 espécies com metodologia similar ao presente levantamento. Os dados revelam uma riqueza semelhante entre a Semidecidual e a Ombrófila Mista.

Em relação às famílias de maior riqueza, Fabaceae e Myrtaceae foram as famílias mais ricas do presente estudo.; Jarenkow & Waechter (2001) obtiveram Myrtaceae, Lauraceae, seguidas de Fabaceae como famílias mais representativas. O estágio sucessional do componente analisado pode ser definido como pioneiro, onde mais de 50% dos indivíduos do dossel pertencem à espécies pioneiras, segundo Budowski (1970).

Segundo levantamentos de cobertura

vegetal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Porto Alegre, divulgados no seu website (SMAM, 2008), foram identificadas 56 espécies de 27 famílias na área do parque.

As espécies mais importantes no trabalho de Jarenkow & Waechter (2001) foram *Gymnanthes concolor*, *Euterpe edulis*, *Sorocea bonplandii*, *Pachystroma longifolium* e *Trichilia claussenii*, acumulando 55,2% do total do valor de importância; apenas *Gymnanthes concolor* aparece no topo da lista no parque Saint'Hilaire; apesar de ambas serem florestas semidecíduais do Rio Grande do Sul, os dois fragmentos possuem comunidades arbóreas distintas. Tal resultado pode estar relacionado com o fato do parque Saint'Hilaire localizar-se em uma área de tensão ecológica, enquanto que, no estudo de Jurinitz & Jerenkow (2003), o levantamento realizou-se em uma região com fisionomia uniforme e relativamente bem preservada, não apresentando sinais de alterações recentes, o que, em fragmentos de áreas de tensão ecológica, é bastante comum acontecerem alterações na fisionomia e na comunidade arbórea por conta de ações antrópicas.

Referências Bibliográficas

1. ANDRADE, K. S. A., RODAL, M. J. **Fisionomia e estrutura de um remanescente de floresta estacional semidecidual de terras baixas no nordeste do Brasil**. Revista Brasileira de Botânica, 27:3 (2004) 463-474.
2. BUDOWISKI, G. **The distinction between old secondary and climax species in tropical central american lowland forests**. Tropical Ecology 11:1 (1970) 44-48.
3. IVANAUSKAS, N. M.; RODRIGUES, R. R.; NAVE, A.G. **Fitossociologia de um trecho de Floresta Estacional Semidecidual em Itatinga, São Paulo, Brasil**. Scientia Florestalis, n. 56 (1999) 83-99.
4. JURINITZ, C. F., JARENKOW, J. A. **Estrutura do componente arbóreo de uma floresta estacional na Serra do Sudeste, Rio Grande d Sul, Brasil**. Revista Brasil, Bot. v.26 (2003) 475-487.
5. MEIRA-NETO, J. A. A. et al. **Composição florística da floresta semidecídua do Parque Municipal da Grotta Funda (Atibaia, Estado de São Paulo)**. Acta Botanica Brasílica, v.3 (1989) 51-74.
6. MEIRA-NETO, J. A. A. et al. **Composição florística de uma Floresta Estacional Semidecidual Montana no município de Viçosa-MG**. R. Árvore, v. 26 (2002) 437-446.
7. NEGRELLE, R. A. B. & SILVA, F. C. **Fitossociologia de um trecho de Floresta com *Araucaria angustifolia* (Bert.) O. Ktze. No município de Caçador-SC**. Embrapa Florestas. Boletim de Pesquisa Florestal, Colombo, n. 24:25 (1992) p. 37-54.
8. JARENKOW, J. A. & WAECTHER, J. L. **Composição, estrutura e relações florísticas do componente arbóreo de uma floresta estacional no Rio Grande do Sul, Brasil**. Revta Brasil. Bot., São Paulo, 24:3 (2001) 263-272. OLIVEIRA-FILHO, A. T. & MACHADO J. N. M. **Composição florística de uma floresta semidecídua Montana, na serra de São Jose, Tiradentes, MG**. Acta Bot. Brasílica, v.7 (1993) 71-88.
9. RAMBO, B. 1956. **A fisionomia do Rio Grande do Sul**. 2ªed. Porto Alegre, Selbach, 471p.
10. RODRIGUES, R. R.; MARTINS, S. V.; NAPPO, M. E. **Recuperação de Fragmentos Degradados**. Ação Ambiental, Viçosa, MG, v. 2, n. 10, p. 21-23, 2000.
11. SCHERER, A.; MARASCHIN-SILVA, F.; BAPTISTA, L. R. **Florística e estrutura do componente arbóreo das matas de Restinga arenosa no Parque Estadual de Itapuã, RS, Brasil**. Acta Bot. Bras. 19:4 (2005) 717-726.
12. SMAM. Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Porto Alegre-RS, Brasil. <http://www.prefeiturapoa.rs.gov.br/smam>. Acesso em 18/VIII/2008.
13. SOUZA, J. S. ESPIRITO-SANTO, F.; FONTES, M. A.; OLIVEIRA-FILHO, A. T.; BOTEZELLI, L. **Análise das variações florísticas e estrutura da comunidade arbórea de um fragmento de floresta semidecídua às margens do Rio Capivari, Lavras-MG**. R. Árvore, Viçosa-MG, 27:2 (2003) 185-206.
14. TORRES, R. B.; MARTINS, F. R., KINOSHITA, L. S. **Climate, soil and tree flora relationships in forests in the state os São Paulo, southeastern Brasil**. Revista Brasileira de Botânica, 20:1 (1997) 41-49.

Figura 1 – Localização do Parque Municipal Saint'Hilaire. Os números 1 e 2 indicam as áreas amostradas.

Figura 2 – Curva de suficiência amostral ("Curva do coletor"), com frequência esperada (Linha preta) e obtida (Pontos e linha em azul) das espécies, onde $y = 12,214\ln(x) - 6,0714$ e $R^2 = 0,929$.

Figura 3 – Riqueza de espécies de cada família botânica presente na amostragem feita no Parque Saint'Hilaire, Viamão, RS.

Tabela 1 – Lista florística das espécies ocorrentes.

Família / Espécie	Nome Vulgar
ANACARDIACEAE	
<i>Lithraea brasiliensis</i> Marchand	Aroeira-Brava
AQUIFOLIACEAE	
<i>Ilex brevicuspis</i> Reissek.	Caúna-da-Serra
ASTERACEAE	
<i>Dasyphyllum tomentosum</i> (Spreng) Cabrera	Sucará
<i>Piptocarpha sellowii</i> (Sch. Bip.) Baker	Pau-Toicinho
BIGNONIACEAE	
<i>Cybistax antisiphilitica</i> (Mart.) Mart. ex A. DC.	Ipê-Verde
<i>Jacaranda micrantha</i> Cham.	Carubá
BORAGINACEAE	
<i>Patagonula americana</i> L.	Guajuvira
CLUSIACEAE	
<i>Garcinia gardneriana</i> (Planch. & Triana) Zappi	Bacupari
EUPHORBIACEAE	
<i>Sebastiania commersoniana</i> (Baill.) L. B. Sm. & Downs	Branquilho
<i>Gymnanthes concolor</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Laranjeira-do-Mato
FABACEAE	
<i>Inga uruguensis</i> Hook & Arn.	Ingá-Macaco
<i>Inga marginata</i> Willd	Ingá-Feijão
<i>Machaerium stipitatum</i> (DC.) Vogel	Farinha-Seca
LAURACEAE	
<i>Ocotea catharinensis</i> Mez.	Canela-Preta
<i>Endlicheria paniculata</i> (Spreng.) J.F. Macbr.	Canela-Frade
<i>Ocotea porosa</i> (Ness & C. Mart.) Barroso	Imbuia
<i>Nectandra oppositifolia</i> Ness & Mart.	Canela-Amarela
<i>Nectandra megapotamica</i> (Spreng.) Mez	Canela-Imbuia
MALVACEAE	
<i>Luehea divaricata</i> Mart.	Açoita-Cavalo
MELIACEAE	
<i>Cabrlea canjerana</i> (Vell.) Mart.	Canjerana
<i>Trichilia clausenii</i> C.DC.	Catiguá
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl	Pau-D'arco
MONIMIACEAE	
<i>Hennecartia omphalandra</i> Poiss.	Canema
MORACEAE	
<i>Ficus adhatodifolia</i> Schott ex Spreng.	Figueira-Branca

<i>Soroceae bonplandii</i> (Baill.) W.C. Burger, Lanj. & Wess. Boer	Cincho	
MYRSINACEAE		
<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	Capororocão	
<i>Myrsine guianensis</i> (Aubl.) Kuntze	Capororoca	
MYRTACEAE		
<i>Blepharocalyx salicifolius</i> (Kunth) O. Berga	Murta	
<i>Eugenia rostrifolia</i> D. Legrand	Batinga-Vermelha	
<i>Eugenia schuchiana</i> O. Berg	Guamirim	
<i>Myrcia glabra</i> (O. Berg.) D. Legrand	Guamirim	
<i>Campomanesia xanthocarpa</i> O. Berg	Guabiroba	
<i>Myrcianthes gigantea</i> (D. Legrand) D. Legrand	Araçá-Gigante	
<i>Myrcianthes pungens</i> (O. Berg) D. Legrand	Guabijú	
<i>Myrciaria tenella</i> (DC.) O. Berg	Cambuí	
NYCTAGINACEAE		
<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz	Maria-Mole	
RUBIACEAE		
<i>Randia armata</i> (Sw.) DC.	Limoeiro-do-Mato	
<i>Faramea marginata</i> Cham.	Pimenteira-Selvagem	
RUTACEAE		
<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.	Mamica-de-Cadela	
SALICACEAE		
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	Chá-de-Bugre	
<i>Casearia decandra</i> Jacq.	Guaçatunga	
SAPINDACEAE		
<i>elaeagnoides</i> Radlk.	Caboatá-branco	<i>Matayba</i>
<i>Allophylus edulis</i> (A. St.-Hil., Cambess. & A. Juss.) Radlk.	Chal-Chal	
SAPOTACEAE		
<i>Chrysophyllum marginatum</i> (Hook. & Arn.) Radlk.	Aguaí-Vermelho	
<i>Chrysophyllum gonocarpum</i> (Mart. & Eichler) Engl.	Aguaí-da-Serra	
URTICACEAE		
<i>Coussapoa microcarpa</i> (Schott) Rizzini	Figueira-Mata-Pau	

Tabela 2 – Tabela fitossociológica.

Onde: NI = Número de Indivíduos amostrados; NP = Número de pontos amostrados; FA = Frequência absoluta; FR(%) = Frequência relativa; DA = Densidade absoluta; DR (%) Densidade relativa; DoA = Dominância absoluta; DoR(%) = Dominância relativa; IVI-R(%) = Valor Total de Importância Relativo; ABTe = Valor total dos indivíduos.

Família	Nomes Populares	Nome Científico	NI	NP	FA	FR (%)	DA	DR (%)	DoA	DoR (%)	IVI-R (%)	ABTe
Euphorbiaceae	Branquilha	<i>Sebastiania commersoniana</i> (Baill.) L.B. Sm. & Downs	41	24	43,64	13,56	165,82	18,64	24,73	10,14	14,11	6,11
Euphorbiaceae	Laranja-do-mato	<i>Gymnanthes concolor</i> (Spreng.) Mull. Arg.	37	23	41,82	12,99	149,64	16,82	18,03	7,39	12,40	4,46
Malvaceae	Açaita-cavalo	<i>Luehea divaricata</i> Mart.	9	8	14,55	4,52	36,40	4,09	39,22	16,09	8,23	9,70
Rubiaceae	Pimenteira-Selvagem	<i>Faramea marginata</i> Cham.	17	15	27,27	8,47	68,76	7,73	3,67	1,50	5,90	0,91
Myrtaceae	Batinga-vermelha	<i>Eugenia rostrifolia</i> D. Legrand	10	9	16,36	5,08	40,44	4,55	10,09	4,14	4,59	2,49
Sapindaceae	Chal-Chal	<i>Allophylus edulis</i> (A. St.-Hil., Cambess. & A. Juss.) Radlk.	9	9	16,36	5,08	36,40	4,09	7,58	3,11	4,10	1,88
Meliaceae	Catiguá	<i>Trichilia clausenii</i> C. DC.	9	9	16,36	5,08	36,40	4,09	3,04	1,25	3,47	0,75
Nyctaginaceae	Maria-mole	<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz	7	5	9,09	2,82	28,31	3,18	9,53	3,91	3,31	2,36
Salicaceae	Chá-de-Bugre	<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	8	8	14,55	4,52	32,36	3,64	2,81	1,15	3,10	0,70
Moraceae	Figueira-Branca	<i>Ficus adhatocifolia</i> Schott ex Spreng.	2	2	3,64	1,13	8,09	0,91	15,85	6,50	2,85	3,92
Lauraceae	Canela-amarela	<i>Nectandra oppositifolia</i> Nees & Mart.	3	3	5,45	1,69	12,13	1,36	13,33	5,47	2,84	3,30
Urticaceae	Figueira-Mata-pau	<i>Coussapoa microcarpa</i> (Schott) Rizzini	2	2	3,64	1,13	8,09	0,91	13,50	5,54	2,53	3,34
Sapindaceae	Camboatá-branco	<i>Matayba elaeagnoides</i> Radlk.	4	4	7,27	2,26	16,18	1,82	8,31	3,41	2,50	2,06
Monimiaceae	Canema	<i>Hennecartia omphalandra</i> Poiss.	4	3	5,45	1,69	16,18	1,82	8,29	3,40	2,30	2,05
Boraginaceae	Guajuvira	<i>Patagonula americana</i> L.	4	3	5,45	1,69	16,18	1,82	6,68	2,74	2,08	1,65
Myrsinaceae	Capororocão	<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	4	4	7,27	2,26	16,18	1,82	4,48	1,84	1,97	1,11
Anacardiaceae	Aroeira-brava	<i>Lithraea brasiliensis</i> Marchand	3	3	5,45	1,69	12,13	1,36	5,50	2,26	1,77	1,36
Myrtaceae	Guabiju	<i>Myrcianthes pungens</i> (O. Berg) D. Legrand	1	1	1,82	0,56	4,04	0,45	9,50	3,90	1,64	2,35
Myrtaceae	Guamirim	<i>Myrcia glabra</i> (O. Berg) D. Legrand	1	1	1,82	0,56	4,04	0,45	7,83	3,21	1,41	1,93
Moraceae	Cincho	<i>Sorocea bonplandii</i> (Baill.) W.C. Burger, Lanj. & Wess. Boer	3	3	5,45	1,69	12,13	1,36	2,37	0,97	1,34	0,59
Sapotaceae	Aguaí-vermelho	<i>Chrysophyllum marginatum</i> (Hook. & Arn.) Radlk.	3	3	5,45	1,69	12,13	1,36	2,33	0,96	1,34	0,58
Asteraceae	Pau-toicinho	<i>Piptocarpha sellowii</i> (Sch. Bip.) Baker	3	3	5,45	1,69	12,13	1,36	2,01	0,82	1,29	0,50
Fabaceae	Ingá-feijão	<i>Inga marginata</i> Willd.	4	2	3,64	1,13	16,18	1,82	2,16	0,89	1,28	0,53
Myrtaceae	Guabiroba	<i>Campomanesia xanthocarpa</i> O. Berg	3	2	3,64	1,13	12,13	1,36	2,56	1,05	1,18	0,63
Myrtaceae	Guamirã	<i>Eugenia schuchiana</i> O. Berg	3	3	5,45	1,69	12,13	1,36	0,82	0,34	1,13	0,20
Meliaceae	Canjerana	<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart.	2	2	3,64	1,13	8,09	0,91	2,30	0,94	0,99	0,57
Myrtaceae	Aracá-gigante	<i>Myrcianthes gigantea</i> (D. Legrand) D. Legrand	2	2	3,64	1,13	8,09	0,91	1,05	0,43	0,82	0,26
Lauraceae	Canela-preta	<i>Ocotea catharinenses</i> Mez	1	1	1,82	0,56	4,04	0,45	3,24	1,33	0,78	0,80
Asteraceae	Sucará	<i>Dasyphyllum tomentosum</i> (Spreng.) Cabrera	1	1	1,82	0,56	4,04	0,45	3,11	1,28	0,77	0,77
Lauraceae	Canela-frade	<i>Endlichena paniculata</i> (Spreng.) J.F. Macbr.	2	2	3,64	1,13	8,09	0,91	0,59	0,24	0,76	0,15
Myrtaceae	Cambuí	<i>Myrciania tenella</i> (DC.) O. Berg	2	2	3,64	1,13	8,09	0,91	0,30	0,12	0,72	0,07
Bignoniaceae	Caroba	<i>Jacaranda micrantha</i> Cham.	1	1	1,82	0,56	4,04	0,45	2,46	1,01	0,68	0,61
Fabaceae	Farinha-seca	<i>Machaenium stipitatum</i> (DC.) Vogel	1	1	1,82	0,56	4,04	0,45	1,93	0,79	0,60	0,48
Clusiaceae	Bacupari	<i>Garcinia gardeniana</i> (Planch. & Triana) Zappi	2	1	1,82	0,56	8,09	0,91	0,55	0,23	0,57	0,14
Myrtaceae	Murta	<i>Blepharocalyx salicifolius</i> (Kunth) O. Berg	1	1	1,82	0,56	4,04	0,45	0,83	0,34	0,45	0,20
Lauraceae	Imbuia	<i>Ocotea porosa</i> (Nees & C. Mart.) Barroso	1	1	1,82	0,56	4,04	0,45	0,69	0,28	0,43	0,17
Sapotaceae	Aguaí-da-serra	<i>Chrysophyllum gonocarpum</i> (Mart. & Eichler) Engl.	1	1	1,82	0,56	4,04	0,45	0,67	0,28	0,43	0,17
Aquifoliaceae	Caúna-da-serra	<i>Ilex brevicuspis</i> Reissek	1	1	1,82	0,56	4,04	0,45	0,39	0,16	0,39	0,10
Meliaceae	Pau-d'arco	<i>Guarea macrophylla</i> Vahl	1	1	1,82	0,56	4,04	0,45	0,33	0,13	0,38	0,08
Bignoniaceae	Ipê-Verde	<i>Cyrtax antisiphilitica</i> (Mart.) ex A. DC.	1	1	1,82	0,56	4,04	0,45	0,29	0,12	0,38	0,07
Rubiaceae	Limoeiro-do-mato	<i>Randia armata</i> (Sw.) DC.	1	1	1,82	0,56	4,04	0,45	0,18	0,08	0,36	0,05
Salicaceae	Guacatunga	<i>Casearia decandra</i> Jacq.	1	1	1,82	0,56	4,04	0,45	0,17	0,07	0,36	0,04
Rutaceae	Mamica-de-cadela	<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.	1	1	1,82	0,56	4,04	0,45	0,15	0,06	0,36	0,04
Myrsinaceae	Capororoca	<i>Myrsine guianensis</i> (Aubl.) Kuntze	1	1	1,82	0,56	4,04	0,45	0,13	0,05	0,36	0,03
Fabaceae	Ingá-macaco	<i>Inga uruguensis</i> Hook. & Arn.	1	1	1,82	0,56	4,04	0,45	0,11	0,05	0,36	0,03
Lauraceae	Canela-imbuia	<i>Nectandra megapotaamica</i> (Spreng.) Mez	1	1	1,82	0,56	4,04	0,45	0,11	0,05	0,36	0,03
		<i>Total Espécies ou Somatório</i>	220		321,82	100,00	889,77	100,00		100,00	100,00	60,28